

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

QARAÓZEK HÁM TAXTAKÓPIR RAYONLARINÍN JER ASTÍ SUWLARINÍN HÁZIRGI JAĐDAYÍN KARTALASTÍRÍWDÍN TEORIYALÍQ TIYKARLARI

Allanazarova M.K

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, O'zbekiston

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17393020>

Annotaciya: *Maqalada GIS texnologiyalaridan paydalanıp Qoraqalpaqstan Respublikasiniń Qaraózek hám Taxtakópir rayonlariniń jer astı suwlariniń jađdayı, jer astı suwlariniń júzesiniń ózgeriwın baqlaw hám olardıń házirgi jađdayı boyınsha kartaların dúziw haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózler: *Jer astı suwlari, kartalastirıw, suw resurslari, gidrogeologiya, irrigatsiya tarmaqlari, awıl xojalığı.*

Abstract: *The article discusses the state of groundwater in the Karauzyak and Taxtakupir districts of the Republic of Karakalpakstan, monitoring changes in groundwater levels using GIS technologies, and mapping their current status.*

Key words: *Groundwater, mapping, water resources, gidrogeologiya, irrigation networks, agriculture.*

Jer astı suwlari insan ushin eń áhmiyetli strategiyalıq tábiyiy resurslardan biri bolıp esaplanadı. Olardıń áhmiyeti tek ǵana ishimlik suwı sıpatında emes, bálkim awıl xojalığı, sanaat islep shıǵarıw, energetika hám ekologiyalıq sistemalardıń turaqlılıǵın támiynlewde áhmiyetli bolıp esaplanadı. Búgingi kúnde globalıq dárejede suw resurslarına bolǵan talap artıp baratırǵan bir waqıtta jer astı suwlari jer júzindegi xalıqtıń derlik yarımınan kóbin ishimlik suwı menen támiynleydi. Ásirese, Birlesken Milletler Shólkeminiń esabına kóre, dúnyadaǵı ishimlik suwınıń shama menen 50 %, awıl xojalığında isletiletuǵın suwdıń 40 % ten artıǵı jer astı dereklerinden alınadı.

Jer astı suwların kartalastırw, dáslep, gidrogeologiyalıq teoriyalarga baylanıslı boladı. Jer astı suwlari suw aylanıs barısınıń ajıralmas bólegi esaplanıp, olar tiykarınan jawın-shashın, dárya hám kól suwlari infiltratsiyası, jer júzesi hám grunt qatlamlari arqalı sińip barıwı esabınan payda boladı.

Kosmoslıq maǵlıwmatlardı kirgiziw, olardı analizlew, túsinikli súwretlewdi vizualizatsiya qılıw, maǵlıwmatlar bazasın jaratıw, basqarıw hám onı saqlaw jolları, kerekli maǵlıwmatlardı tez waqıt ishinde tabıw kompyuter dástúrine tikkeley baylanıslı boladı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.Mirziyoyevtiń 2024-jıl 5-yanvardaǵı "Tómengi Amudaryada suw resursların basqarıw sistemasın rawajlandırw hám suw resurslarınan paydalanıw ónimdarlıǵın asırıw is-ilajlari haqqında" ǵı PQ-5 sanlı qararına tiykar suwdı tejeytuǵın suwǵarıw texnologiyaların basqıshpa-basqısh alıp barıw rejesi islep shıǵıldı [1].

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Usı rejege kóre suw resurslarınan paydalanıw ónimdarlıǵın hám suwdan paydalanıw mádeniyatın asırıw arqalı xalıqtıń oyında "suw – biypul" túsiniǵin joq qılıw hámde suwdı tejeytuǵın suwǵarıw texnologiyaların basqıshpa-basqısh ámelge asırıw maqsetinde bir neshe jumıslar alıp barılmaqta. Sońǵı 10 jıllıqta bul boyınsha júdá úlken muǵdardaǵı geofizikalıq maǵlıwmatlar toplandı. İlimiy izertlewdiń qıyınlasıwı hám kompyuter texnologiyasınıń rawajlanıwı geokosmoslıq maǵlıwmatlardı islep shıǵıw hám toplaw imkanıyatlarımızdı rawajlandırdı.

Jer astı suwları tábiyattıń eń áhmiyetli quram bólimi sıpatında sotsiallıq-ekonomikalıq rawajlanıwında úlken áhmiyetke iye. Olardıń házirgi jaǵdayın tereń úyreniw hám kartalastırıw barısın teoriyalıq tárepten gidrogeologiya, geoekologiya hám geoinformatsion sistemaları (GIS) tiń óz ara maslasıwına baylanıslı boladı. Jer astı suwlardıń kartalastırıwda tiykarǵı teoriyalıq tárepten qaraǵanda – bul suw resurslarınıń muǵdarlıq hám sıpat kórsetkishlerin aymaqlıq bóliniw nızamlıqları menen baylanıstırıp analizlew bolıp esaplanadı. Bul bolsa tábiyiy-geografialıq jaqtan, geologiyalıq dúzilisi, klimat sharayatı hám antropogen tásirlerin esapqa alıwın talap etedi.

Ózbekstannıń arqa-batıs bóleginde jaylasqan Qaraqalpaqstan Respublikası suw jetispewshiligine eń kóp ushıraǵan aymaq esaplanadı. Qaraqalpaqstan xalqın, awıl xojalıǵı hám sanaattı suw menen támiyinlewde jer astı suwı zárúrli bolıp esaplanadı. Biraq sońǵı jıllarda aymaqta jer astı suwınıń tómenlep ketiw tendensiyası gúzetilip atır. Bul bolsa suwǵarıw ushin jer astındaǵı suwlardan artıqsha paydalanıw, sanaattıń pataslanıwı, klimat ózgeriwi sıyaqlı bir neshe faktorlarǵa baylanıslı boladı [2].

Qaraqalpaqstanda suw resurslarınan aqılǵa muwapıq paydalanıwdı támiyinlewde GIS texnologiyalarınan paydalanǵan halda jer astı suwı júzesiniń ózgeriwin baqlaw hám olardıń kartaların dúziw zárúrli wazıypa esaplanadı.

Búgingi kúnde suwǵarılatuǵın awıl xojalıǵı jerlerinde jer astı izew suwı júzesiniń páseyiwi hámde onıń mineralizatsiyasınıń artıwı jer resurslarınan turaqlı paydalanıwǵa unamsız tásir kórsetip, topıraq qatlamınıń shorlanıwına alıp kelip atır. Suwǵarılatuǵın aymaqlarda shorlanıw procesi áqibetinde topıraq qatlamı óziniń ónimlilik ózgeshelikini joǵaltadı, awıl xojalıǵı eginleri zúraátliligi keskin tómenlewine hám bunıń áqibetinde mámleketler ushin azıq-awqat jetispewshiligi máselelerin keltirip shıǵaradı[3].

Qoraózek hám Taxtakópir rayonları Qaraqalpaqstan Respublikasında jaylasqan bolıp, olar Amudarya hám Aral teńizi hawıziniń túrli sektorlarına tiyisli bolıp tabıladı. Shegaraları, xalıqı hám maydanı boyınsha hár túrli ózgeshelikke iye bolǵan bul rayonlar regionlıq biogeografialıq sistemaniń ajıralmaytuǵın bólegi bolıp esaplanadı. Basqarıw maǵlıwmatlar, xalıq sanaatı hám awıl xojalıǵı qásiyetleri

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

aymaqtıń tábiyiy resurstarınan paydalanıwdı hám basqarıwdı qalıplestiredi. Sol orında aymaqtıń global hám regionlıq gidrologik processler menen baylanıslılıǵı haqqındaǵı izertlewlerden misal keltiriw múmkin.

Amiwdarıya - aymaq ushın tiykarǵı suw dáregi retinde xızmet etedi. Qoraózekte kanallar hám irrigatsiya tarmaqları kópshilikti quraydı, bul infiltratsiya arqalı jer astı suwınıń jergilikli tikleniwine sebep boladı. Taxtakópirde bolsa kanal tarmaqları sheklengen hám suw támiynatı shuqır akuiferlerge baylanıslı bolıp esaplanadı. Sonıń menen birge, irrigatsiya tarmaqlarınan kelip shıqqan suwdıń qaytıwı hám drenajdıń esaptan tısqarı bolıwı mineralasıw hám duzlanıwdı kúsheytiwi múmkinligi haqqındaǵı izertlewlerde ayılǵan.

Qoraózek hám Taxtakópir rayonlarınıń tábiyiy-geografiyalıq xarakteri hár túrli bolıp, hár biri ushın bólek izertlew hám basqarıw arqalı jantasıwdı talap etedi. Aymaqtıń klimat, geomorfologiya, gidrografiya hám topıraq qásiyetleri jer astı suwi rejimin belgileydi. Ilimiy-dereklerge tayanǵan halda, integraciyalanǵan monitorıń hám modellestiriwdi rawajlandırıw zárúrli wazıypa bolıp tabıladı.

Qaraqalpaqstan Respublikasında jer astı suwı júzesin baqlawda bir qatar máseleler bar. Amiwdarıya basseyninde suw resurstarına tiykarlanıp irrigatsiyaǵa baǵdarlanǵanlıǵı sebepli, jer astı suwi júzesi kóp orınlarda tomenlegen. Qoraózek hám Taxtakópir rayonlarında suw támiynatı máseleleri gúzetilip atır. Zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw bul aymaqlardaǵı jer astı suwı júzesin anıqlaw baqlaw hám kartalastırıw imkaniyatın beriwi múmkin. Mısalı, sputnik maǵlıwmatları suw júzesiniń uzaq múddetli trendlerini kórsetse, qudıqlardaǵı sensorlar jergilikli ózgerislerdi belgilengenler etedi. Nátiyjede, integral jantasıw Qaraqalpaqstan ushın strategiyalıq áhmiyetke iye boladı.

Biz úyrenip atırǵan Qoraózek hám Taxtakópir rayonlarınıń sońǵı 10 jıllıq maǵlıwmatların salıstıratuǵın bolsaq, Qoraózek rayonında ortasha jer astı suwı júzesi 5 m, Taxtakópir rayonında 7 m di quraydı, Qoraózek rayonında suw júzesi tómenlep baratırǵan tendensiya, Taxtakópir rayonında bolsa kóteriliw yamasa turaqlılıq baqlanǵan. Qoraózek rayonında shorlanıw joqarı, klimatı qurǵaq hám suw júzesi tómen. Taxtakópir rayonında shorlanıw joqarı, biraq klimat hám suw resurstarı jaǵdayı turaqlı bolıp turǵanlıǵı sebepli suw júzesi turaqlılıq kórsetip atır [4].

Izertlewler nátiyjesinde Qoraózek hám Taxtakópir rayonlarınıń suw júzesiniń ózgeriwini kórsetiwshi grafiklar, GIS programmalarında suw júzesiniń biyikligi hám shorlanıwını kórsetiwshi kartalar jaratıldı (1-súwret). Nátiyjelerdi analiz etkenimizde Qoraózek rayonında shorlanıw hám suw júzesiniń tómenlewi, Taxtakópir rayonında bolsa jer astı suw júzesiniń turaqlılıǵın gúzetildi. Qoraózek rayonında suw resurstarını basqarıw hám shorlanıwın kemeytiw ilajları, Taxtakópir rayonında suw

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

resurslarini saqlaw hám aqılğa muwapıq basqarıw ilajları kórimekte. Bul metodikalar járdeminde jer astı izew suwi júzesin salıstırıw analiz qılıw arqalı túrli jađdaylarda suw resursların basqarıw ushın usınıslar islep shıǵıw múmkin boladı.

1-súwret. Qaraózek hám Taxtakópir rayonlarınıń meliorativ jađdayı kartası.

Juwmaqlap aytqanda, jer astı suwların úyreniw hám zamanagóy texnologiyalar tiykarında kartalastırıw suw resursların nátiyjeli basqarıwdıń tiykarǵı quralı esaplanadı. Qaraqalpaqstan mısasında sonıń ishinde Qaraózek hám Taxtakópir rayonları mısasında kórinip turǵanıday, integral monitoring hám zamanagóy texnologiyalardan uyqas paydalanıw suw resursların qorǵaw hám ratsional bólistiriw imkaniyatın jaratadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2024 yil 5 yanvardagi "Quyi Amudaryoda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5-sonli qarori.
2. Жолдасов А., Ходжаева Г.А., Умаров Е.К. УЗБЕКИСТАН Р. АРАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. – 2009.(Монография)
3. Qulmatov R.A, Mirzayev J.A, Odilov S.A, Alimov A.X, Indaminova Z.A. Sug'oriladigan maydonlarda yer osti sizot suvlari sathi va minerallashuvini gat texnologiyalari yordamida aniqlash va baholash.
4. Xudaybergenov Ya.G., Allanazarova M.K. Qaraqalpaqtanda suwdan nátiyjeli paydalanıw máseleleri. Qubla Aral boyı gidrogeologiyalıq hám gidroekologiyalıq mashqalaları./Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferentsiyası materialları toplamı. - Nókis, 25-26.04. 2023. 193-196 b.